

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1740

Olivier Jacquot^{1*}

* Correspondance

Olivier Jacquot, Bibliothèque nationale de France, 58 rue de Richelieu, 75005 Paris
Mél : olivier.jacquot@bnf.fr

Résumé

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1740.

Mots clefs : Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque royale (France ; 14..-1792), Organigrammes (organisation)

Selon l'*Almanach royal, année bissextile MDCCXL [...]*, A Paris : de l'Imprimerie de la Veuve D'Houry, rue de la Harpe, au Saint-Esprit. Avec Privilège du Roy. 1740, p. 329-331.

Disponible sur Internet, url :
<<https://archive.org/details/almanachroyal1740sain/page/328/mode/2up>>.

Organigramme

Fonction en 1740	Titulaire	Forme normalisée
Bibliothécaire	M. l'Abbé Bignon	Jean-Paul Bignon (1662-1743)
Garde des Médailles et autres pièces antiques	M. de Boze	Claude Gros de Boze (1680-1753)
Garde des Manuscrits	M. l'Abbé Sevin	François Sevin (1682-1741)
Garde des Livres imprimés	M. L'Abbé Sallier	Claude Sallier (1685-1761)
Garde des Titres et généalogies	M. Guiblet	Abraham Charles Guiblet (1683-1748)
Garde des Planches gravées et estampes	M. de la Croix	Joseph de La Croix

¹ Bibliothèque nationale de France, Paris, France.

Garde de la Bibliothèque particulière de Sa Majesté à Versailles et du Cabinet des Livres de la suite de la Cour	M. Hardion	Jacques Hardion (1686-1766)
Secrétaire	M. l'Abbé Jourdain	Jourdain (16..-1746)
Trésorier	M. Guymont	Paul-Jacques Guymont (1667-1748)
Interprète pour les langues chinoise, tartare, indienne, etc.	M. Fourmont l'aîné	Étienne Fourmont (1683-1745)
Interprète pour les langues chinoise, tartare, indienne, etc.	M. Fourmont le jeune	Michel Fourmont (1690-1746)
Interprète pour les langues turque et arabe	M. De Fiennes	Jean-Baptiste de Fiennes (1669-1744)
Interprète pour les langues turque et arabe	M. Petis de la Croix	François Pétis de La Croix (1653-1713)
Interprète pour les langues arabe, turque et persane	M. Ascari	Joseph Ascari
Interprète pour les langues allemande, danoise et suédoise	M. Winslow	Jacques Bénigne Winslow (1669-1760)
Interprète pour les langues esclavone, russe et polonaise	M. l'Abbé Girard	Gabriel Girard (1677-1748)
Pour la recherche des livres de jurisprudence	M. Capon	Claude-Charles Capon (16..-1745)
Pour la recherche des livres de médecine	M. Burette	Pierre-Jean Burette (1655-1747)

Pour la recherche des livres d'histoire	M. l'Abbé Alary	Pierre-Joseph Alary (1689-1770)
Pour la recherche des livres de belles-lettres	M. Danchet	Antoine Danchet (1671-1748)

Transcription

« La Bibliothèque du Roy tient sans contredit le premier rang entre toutes les Bibliothèques, soit pour le nombre des Manuscrits & des Livres imprimez qu'elle contient, & par le précieux affemblage de Médailles & Pièces antiques dont elle est enrichie, soit par la magnificence des Bâtimens où elle est maintenant logée. Les Sçavans & les Curieux François & Etrangers y trouvent en tout tems un accès facile auprès de ceux qui, sous les ordres de M. l'Abbé Bignon, sont attachés à cette Bibliothèque. Les Galleries où sont les Livres imprimez, dont M. l'Abbé Sallier a la garde, sont ouvertes au Public le mardi & le vendredi matin.

Bibliothécaire.

M. L'Abbé Bignon, Conseiller d'Etat ordinaire, & Doyen du Conseil, à l'Hôtel de la Bibliothèque du Roy.
M. Bignon, Maître des Requêtes, Intendant de Soissons, *reçû Bibliothécaire du Roy en survivance.*

Garde des Médailles & autres Pièces antiques.

M. de Boze, de l'Académie Française, & Secrétaire perpétuel de l'Académie Royale des Inscriptions & Belles-Lettres, rue du Coq, près le vieux Louvre, à l'ancien Hôtel de Grammont.

Garde des Manuscrits.

M. l'Abbé Sevin, de l'Académie Royale des Inscriptions & Belles-Lettres, à la Bibliothèque.

Gardes des Livres imprimez.

M. l'Abbé Sallier, Professeur Royal en Hébreu, de l'Académie Française & de celle des Inscriptions & Belles-Lettres, à la Bibliothèque.

Garde des Titres & Généalogies.

M. Guiblet, Généalogiste de l'Ordre de S. Lazare, de la Maison de la Reine 2^{de} Douairière d'Espagne, & de celle de Mgr le Duc d'Orléans, à la Bibliothèque.

Garde des Planches gravées & Estampes.

M. de la Croix, à la Bibliothèque.

Garde de la Bibliothèque particulière de Sa Majesté à Versailles, & du Cabinet des Livres à la fuite de la Cour.

M. Hardion, de l'Acad. Franç. & de celle des Inscript. & Belles-Lettres, à Versailles ; il a aussi son logement à la Bibliothèque.

Secrétaire, } Mrs { L'Abbé } à la
Trésorier, } Jourdain, Guymont, } Bibliothèque.

Interprètes pour les Langues, Chinoise, Tartare, Indienne, etc.

M. Fourmont l'aîné, Professeur Royal en Arabe, de l'Acad. des Inscript. & Belles-Lettres, rue S[aint]. Dominique, Faub[ourg]. S[aint]. Jacq[ues].

M. Fourmont le j[eu]ne. Professeur Royal en Syriaque, de l'Académie des Inscript. & Belles-Lettres, rue de la Clef, F[aubourg]. S[aint]. Marceau.

Interprètes pour les Langues Turque & Arabe.

M. de Fiennes ; Professeur Royal en Arabe, rue S[ain]t Hyacinthe.

M. Petis de la Croix, rue S[aint]. Jacques, vis-à-vis le Coll[ège]. du Pleffis.

Interprète pour les Langues Arabe Turque, & Persane.

M. Afari, à la Bibliothèque.

Interprète pour les Langues Allemande, Danoise, & Suédoise.

M. Winflow, Médecin de la faculté de Paris, de l'Académie Royale des Sciences, Cloître S[aint]. Benoît.

Interprète pour les Langues Ecclavonne, Ruffe, & Polonoise.

M. l'Abbé Girard, à la Bibliothèque.

Pour la recherche des Livres de Jurisprudence.

M. Capon, Avocat au Parlement, rue du Jardin.

Pour la recherche des Livres de Médecine.

M. Burette, Docteur & Professeur Royal en Médecine, de l'Académie Royale des Inscript. & Belles-Lettres, rue S[ain]te Anne.

Pour la recherche des Livres d'Histoire.

M. l'Abbé Alary, de l'Académie Française, à la Bibliothèque.

Pour la recherche des Livres de Belles-Lettres.

Jacquot, Olivier, « Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1740 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 1^{er} avril 2024.
Disponible sur Internet, url : <<https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-roi-1740>>.

M. Danchet, de l'Académie Française, à la Bibliothèque. »

Reproduction

LA BIBLIOTHEQUE DU ROY tient sans contredit le premier rang entre toutes les Bibliothèques, soit pour le nombre des Manuscrits & des Livres imprimez qu'elle contient, & par le précieux assemblage de Médailles & Pièces antiques dont elle est enrichie, soit par la magnificence des Bâtimens où elle est maintenant logée. Les Sçavans & les Curieux François & Etrangers y trouvent en tout tems un accès facile auprès de ceux qui, sous les ordres de M. l'Abbé Bignon, sont attachez à cette Bibliothèque. Les Galleries où sont les Livres imprimez, dont M. l'Abbé Sallier a la garde, sont ouvertes au Public le mardi & le vendredi matin.

BIBLIOTHÉCAIRE.

M. L'ABBÉ BIGNON, Conseiller d'Etat ordinaire, & Doyen du Conseil, à l'Hôtel de la Bibliothèque du Roy.

M. BIGNON, Maître des Requêtes, Intendant de Soissons, *reçu Bibliothécaire du Roy en survivance.*

Garde des Médailles & autres Pièces antiques.

M. de Boze, de l'Académie Françoise, & Secrétaire perpétuel de l'Académie Royale des Inscriptions & Belles-Lettres, rue du Coq, près le vieux Louvre, à l'ancien Hôtel de Grammont.

Garde des Manuscrits.

M. l'Abbé Sevin, de l'Académie Royale des Inscriptions & Belles-Lettres, à la Bibliothèque.

Jacquot, Olivier, « Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1740 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 1^{er} avril 2024. Disponible sur Internet, url : <<https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-roi-1740>>.

Olivier Jacquot (BnF)

Citer cet article : Jacquot, Olivier, « Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1740 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 1^{er} avril 2024. Disponible sur Internet, url : <<https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-roi-1740>>.

ORCID

Olivier Jacquot <https://orcid.org/0000-0001-8416-6961>